

Pelayanan Dokumen Pencatatan Sipil Melalui Whatsaap : Inovasi Pelayanan GO Dukcapil pada Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Solok

Azra Arya Leswara

Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Andalas, Padang, Sumatera Indonesia.

Email:azraarya30@gmail.com

Abstract

Improving the quality of service is not only pursued through decisions, but through increasing the capacity of the apparatus in providing various materials on service management through structural training and education at various levels. It is not enough to evaluate the performance of public services by using indicators attached to service users, such as the satisfaction of service users, such as the satisfaction of service users. This study was conducted to determine the quality of online services via WhatsApp that has been provided by the Civil Registration Service of Solok Regency or GO DUKCAPIL which was measured through several service quality indicators, namely: assurance, direct evidence, empathy, responsiveness, reliability, and communication. In addition, this research was also conducted to determine the constraint factors of service quality which can be seen from the facilities and infrastructure, service procedures, and employee capabilities. This study uses a qualitative descriptive approach with data collection obtained from observations and interviews. The results of this study indicate that GO DUKCAPIL will assist in taking care of ID cards, MCH, BIRTH CERTIFICATES, DEATH CERTIFICATES, DEATH CERTIFICATES, MOVING LETTER with services carried out through whatsapp media, making services during the epidemic more simple and fast.

Keywords: Innovation, Service, GO DUKCAPIL.

Abstrak:

Peningkatan kualitas pelayanan tidak hanya ditempuh melalui keputusan-keputusan, tetapi melalui peningkatan kemampuan aparat dalam memberikan berbagai materi mengenai manajemen pelayanan melalui diklat-diklat struktural pada berbagai tingkatan. Penilaian kinerja pelayanan public tidak cukup hanya dilakukan dengan menggunakan indikator-indikator yang melekat pada pengguna jasa seperti kepuasan para pengguna jasa seperti kepuasan para pengguna jasa. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kualitas pelayanan online melalui whatsapp yang telah di berikan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Solok atau GO DUKCAPIL yang diukur melalui beberapa indikator kualitas pelayanan, yaitu: jaminan, bukti langsung, empati,

daya tanggap, kehandalan, dan komunikasi. Selain itu penelitian ini juga dilakukan untuk mengetahui faktor kendala dari kualitas pelayanan yang dapat dilihat dari sarana dan prasarana, prosedur pelayanan, dan kemampuan pegawai. Penelitian ini menggunakan pendekatan diskriptif kualitatif dengan pengumpulan data yang diperoleh dari observasi dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa GO DUKCAPIL ini akan membantu dalam mengurus KTP,KIA ,AKTA KELAHIRAN , AKTA KEMATIAN, SURAT KEMATIAN, SURAT PINDAH dengan pelayanan yang dilakukan melalui media whatsapp ini membuat pelayanan di masa pademi menjadi lebih simple dan cepat.

Kata kunci: Inovasi, pelayanan, GO DUKCAPIL

Pendahuluan

Good government atau ketatapemerintahan yang baik adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang bertanggungjawab (akuntabilitas), sejalan dengan prinsip demokratis, efektif, dan efisien. Selain itu pemerintah yang dicita-citakan adalah juga mengandung prinsip mengikutsertakan masyarakat dan swasta (partisipasi), terbuka (transparansi), kesetaraan, semua warga masyarakat mempunyai kesempatan dan hak yang sama untuk ikut serta dalam pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peranan pemerintah di dalam sebuah negara untuk menciptakan sebuah lingkungan yang kondusif dalam menghadapi era globalisasi merupakan sesuatu yang mutlak harus dilakukan. Visi pemerintah sebuah negara selain memiliki dimensi internal (cita-cita bangsa yang bersangkutan) tidak pula dapat dilepaskan dengan aspek eksternal yang ada, terutama yang berhubungan dengan trend hubungan-hubungan antar negara dan antar anggota masyarakat di era-era mendatang. Argumen dasar dari penelitian ini adalah bahwa untuk bisa menilai kualitas pelayanan publik, diperlukan suatu pemahaman yang bisa membantu memahami bagaimana seharusnya lembaga pelayanan publik ini bekerja sehingga bisa menghasilkan output yang berkualitas. Output yang berkualitas disini mencakup output yang bagus dan sesuai dengan tingkat kepuasan masyarakat.

Pelayanan yang diberikan Dukcapil Kabupaten Solok ialah bentuk Inovasi terbaru dalam menghadapi tantangan di masa Pandemi yang mana melahirkan yang program yang bernama GO DUKCAPIL dari program ini pelayanan bias dilakukan melalui whatsapp. Nah disini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang memberikan peluang kepada pemerintah daerah untuk melakukan inovasi. Tepatnya pada pasal 386 yang menyatakan” dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah , Pemerintah daerah dapat melakukan inovasi”. Adapun yang dimaksud dengan inovasi disini adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang berpedoman pada prinsip sebagai berikut: peningkatan efisiensi, perbaikan

efektivitas, perbaikan kualitas pelayanan, tidak ada konflik kepentingan, berorientasi kepada kepentingan umum, dilakukan secara terbuka, memenuhi nilai kepatutan, dan dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

Sedangkan pengertian inovasi pelayanan publik tertuang dalam PERMENPANRB Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik yang mengatakan bahwa inovasi pelayanan publik adalah terobosan dalam pelayanan publik yang merupakan gagasan ide kreatif original dan adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik tidak mengharuskan suatu penemuan yang baru, namun bisa berupa pendekatan baru yang bersifat kontekstual dalam arti bahwa sebuah inovasi tidak terbatas terhadap suatu penemuan yang baru saja, melainkan bisa berupa suatu pengembangan atau perluasan terhadap suatu inovasi yang ada maupun peningkatan kualitas inovasi yang sebelumnya. (Triwahyuni et al., 2020)

Ukuran kualitas pelayanan tidak hanya ditentukan oleh penyedia layanan saja akan tetapi justru lebih banyak ditentukan oleh para pengguna layanan, dalam hal ini adalah masyarakat. Terdapat lima dimensi kualitas pelayanan menurut Parasuraman dalam Lupiyoadi (2001), yaitu : 1. *Tangible*, atau bukti fisik yaitu kemampuan dalam menunjukkan eksistensinya kepada pihak eksternal. Yang dimaksudkan bahwa penampilan dan kemampuan sarana dan prasarana fisik dan keadaan lingkungan sekitarnya merupakan bukti nyata dan pelayanan yang diberikan. 2. *Reliability*, atau kehandalan yaitu kemampuan dalam memberikan pelayanan sesuai yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya. 3. *Responsiveness*, atau tanggapan yaitu suatu kemauan untuk membantu dan memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada masyarakat dengan menyampaikan informasi yang jelas. 4. *Assurance*, atau jaminan dan kepastian yaitu pengetahuan, kesopansantunan, dan kemampuan para pegawai untuk menumbuhkan rasa percaya terhadap pelanggan. Terdiri dari beberapa komponen di antaranya adalah komunikasi, kredibilitas, keamanan, kompetensi dan sopan santun. 5. *Empathy*, yaitu memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual atau pribadi yang diberikan kepada pelanggan dengan berupaya memahami keinginan pelanggan. Inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan baik yang merupakan gagasan/ide kreatif original dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan artian inovasi bukan sesuatu penemuan yang baru melainkan dengan menata ulang kembali sistem kearah yang lebih baik.

Pesatnya kemajuan teknologi dewasa ini menuntut pemerintah untuk melakukan pelayanan yang berkualitas dan pelayanan yang memang benar-benar menempatkan masyarakat sebagai warga yang berhak untuk menerima pelayanan. Hal tersebut dibuktikan selain pemerintah menerapkan pelayanan prima

juga melakukan sejumlah inovasi-inovasi sebagai bentuk terobosan baru yang dinanti-nantikan oleh masyarakat. Dari sini muncul lah Inovasi dari pemerintah kabupaten solok yaitu, dari Dinas Pencatatan Sipil.

Program GO DUKCAPIL ini lahir dari tantangan yang ada pada masa pandemic sekarang serta dari program ini hal yang dipermudah ialah, kepengurusan ktp, akta kelahiran, akta kematian, surat pindah, surat dating, akta pengangkatan anak, akta pengakuan anak, akta pengesaha anak, akta perkawinan dan akta perceraian. Dengan adanya program ini membuat masyarakat lebih mudah dalam urusan pencatatan di kabupaten solok, serta program ini mendapat respon positif dari masyarakat Kabupaten Solok. Dari program ini masyarakat hanya mengirimkan lewat whatsapp yang disediakan Dinas pencatatan sipil, dan dari whatsapp juga masyarakat menerima hasil dari dokumen yang mereka urus.

Berikut gambar bentuk layanan dari GO DUKCAPIL

gambar 1.

**DISDUKCAPIL
KABUPATEN SOLOK**

Urus Dokumen Kependudukan dari Rumah Saja !!!!

Demi memutus rantai penyebaran Virus COVID-19, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menunda pelayanan tatap muka dengan masyarakat. Pengurusan dokumen kependudukan dilakukan dengan cara mengirim foto berkas persyaratan asli ke media komunikasi dibawah ini.

***Layanan pengurusan Kartu Keluarga (KK), Surat Pindah, Akta Kelahiran dan Dokumen Pencatatan Sipil Lainnya.**

Hanya chat Whatsapp

1. 0831-3053-4419 PUTRI
2. 0831-3053-4420 EDO
3. 0831-3053-4415 GHINA
4. 0831-3053-4418 VIRA
5. 0831-3053-4417 DILA
6. 0831-3053-4416 RANDI

***Layanan pengurusan KTP dan KIA**

0831-3053-4422 EGA

***Layanan pengurusan KTP dan KIA Persyaratan dikirim secara online untuk selanjutnya KTP dan KIA siap cetak dijemput oleh masyarakat.**

***Layanan Konsultasi & Pengaduan**

0821-4382-0629 RAFKI

***Layanan Distribusi Dokumen**

0831-3053-4423 WIRA

0831-3053-4424 DANI

***Layanan-layanan informasi lainnya**

www.disdukcapil.solokkab.go.id
disdukcapil@solokkab.go.id/disdukcapil1302@gmail.com
@disdukcapil_kab_solok
@disdukcapil_solok
0821-4382-0629 @CapitSolok_bot
@disdukcapil_kabsolok
Disdukcapil Kab Solok

Dokumen kependudukan yang telah selesai diproses akan dikirim ke nomor whatsapp pemohon untuk dapat dicetak di rumah. Bagi warga yang tidak memiliki HP Android akan dikirimkan ke perangkat nagari untuk dicetak di nagari

Keterangan Gambar : Nomor Layanan Disdukcapil Kab. Solok

Layanan Online Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok

Keterangan gambar : nomor layanan Disdukcapil Kab. Solok

Dari nomor yang telah disediakan maka masyarakat hanya menirinkan lewat nomor tersebut dan pegawai dari dinas pencatatan sipil yang bertugas akan mengelola surat yang dibutuhkan masyarakat.

Metode penelitian

Tulisan ini ditulis dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor (Moleong, 2002:5), metode penelitian kualitatif didefinisikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Metode kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri.

Pembahasan

Kualitas pelayanan adalah kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk atau jasa pelayanan, manusia, proses, dan lingkungan secara langsung dapat memenuhi keinginan para pelanggannya, sehingga tercapai kepuasan. Kualitas pelayanan sangat tergantung dari persepsi masyarakat sebagai pengguna jasa, karena merekalah yang menikmati layanan, sehingga secara otomatis dapat mengukur kualitas pelayanan berdasarkan harapan-harapan mereka dalam memenuhi keinginannya. Masyarakat menilai kualitas pelayanan tidak hanya dilihat dari segi hasil pelayanan yang mereka terima, tetapi penilaian ini juga dilihat dari segi proses pelayanan.

Masyarakat mempersepsikan kualitas dengan membandingkan kinerja layanan yang mereka terima dengan kinerja layanan yang mereka harapkan dari penyedia jasa. Menurut Agus Dwiyanto (dalam Astuti, 2004:III-12) Penilaian kinerja pelayanan publik tidak cukup hanya dilakukan dengan menggunakan indikator-indikator yang melekat pada pengguna jasa, seperti efisiensi dan efektifitas, tetapi juga harus dilihat dari indikator-indikator yang melekat pada pengguna jasa, seperti kepuasan para pengguna jasa, indikator tersebut, yaitu :

1. Jaminan Pelayanan (Assurance) Jaminan merupakan faktor yang sangat penting yang harus benar-benar diperhatikan oleh dinas penyedia layanan, dalam hal ini kantor Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Solok, sebab dengan adanya jaminan yang pasti pemohon administrasi kependudukan dan pencatatan sipil akan percaya dengan kemampuan yang diberikan pihak instansi, sehingga mereka merasa puas.

2. **Kondisi Lingkungan Tempat Pelayanan** Kondisi lingkungan di kantor pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan luas wilayah kabupaten solok yang sangat besar membuat sulit masyarakat untuk pergi secara langsung ke dinas pencatatan sipil Kabupaten solok, serta dalam keadaan covid 19 membuat dinas duk capil memunculkan Inovasi GO DUKCAPIL yang mana dari program ini bisa mengurus surat surat melalui Whatsaap.
3. **Empati Petugas Pelayanan (Empaty)** Empati juga sangat penting dan berpengaruh bagi kualitas pelayanan GO DUKCAPIL di Kabupaten Solok. Empati yaitu usaha dari pihak penyedia layanan untuk mengenal dan memahami kebutuhan pelanggan dan menaruh perhatian pada mereka secara individual. Bentuk perhatian ini juga meliputi penciptaan rasa puas dan berusaha untuk memahami apa yang diperlukan oleh para pengguna. Bentuk empati dalam pelayanan juga dapat diwujudkan dengan berusaha membantu dalam memecahkan suatu masalah secara spontan dan senang hati.
4. **Daya Tanggap Petugas Pelayanan (Responsiviness)** Responsivitas, yaitu kemampuan untuk membantu pemohon (masyarakat) berupa informasi atau memberikan pelayanan dengan cepat dan tanggap seperti adanya pengaduan konsumen atau pemohon (masyarakat), sehingga pelayanan yang diberikan sesuai dengan keinginan konsumen atau pemohon (masyarakat)
5. **Kehandalan (Reability)** Kehandalan (reability), yaitu unsur pelayanan yang dapat dilihat dari kemampuan untuk melaksanakan pelayanan jasa yang dijanjikan dengan tepat dan terpercaya. Reability dalam pelayanan GO DUKCAPIL Kabupaten Solok meliputi kesederhanaan, kejelasan, dan kepastian mengenai prosedur, biaya, serta kesesuaian pelayanan dengan informasi yang diberikan, sehingga pemohon merasa puas dengan pelayanan yang mereka terima. Kesederhanaan, kejelasan prosedur pelayanan juga menjadi indikator kualitas pelayanan. Pelayanan publik yang baik harus mempunyai prosedur pelayanan yang sederhana dan jelas, sehingga dapat dipahami dan dilaksanakan dengan mudah oleh pengguna jasa.

6. Komunikasi Pelayanan Komunikasi pelayanan yang dikembangkan oleh Kantor pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Solok, perlunya adanya komunikasi yang baik, karna dengan komunikasi yang baik akan berjalan dengan baik, dan tidak terjadi kesalahan informasi.

Kesimpulan

Untuk terciptanya kualitas pelayanan public yang baik butuh lah Inovasi dalam membangun pelayanan public yang optimal dan maju yang bisa juga sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada. dan dalam kualitas pelayanan public yang baik harus ada indicator sebagai berikut:

- a. Jaminan Pelayanan
- b. Kondisi Lingkungan Kondisi lingkungan
- c. Empati Petugas Pelayanan
- d. Daya Tanggap Petugas
- e. Komunikasi pelayanan

dalam menyediakan layanan pemerintah haruslah lebih jeli dalam melihat kondisi atau masalah yang terjadi di daerah tersebut serta harus bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang ada untuk memunculkan sebuah inovasi.

Referensi

- Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik di Polres Solok Kota, *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi* Vol 2 , No. 2, Desember 2019, pp. 217-223, Bobi Rizki Ananda¹, *, Roni Ekha Putera² , Ria Ariany.
- Inovasi Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Pariaman, Publik (*Jurnal Ilmu Administrasi*) Vol 8 (2), December 2019, 1Bobi Rizki Ananda, 2Roni Ekha Putera, 3Ria Ariany¹²³Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas Padang, Indonesia.
- Implementasi Program KTP Elektronik (e-KTP) di Daerah Percontohan, *MIMBAR*, Vol. XXVII, No. 2 (Desember 2011): 193-201, RONI EKHA PUTERA¹ , TENGGU RIKA VALENTINA², 1 Program Studi Ilmu Administrasi Negara, 2 Program Studi Ilmu Politik, FISIP-Universitas Andalas, Padang.
- Analisis Kinerja Organisasi pemerintah dalam memberikan Pelayanan Public di Kota Pariaman, *Mimbar* vol 29, no 1 (juni2013); 33-40, RIA ARIANY dan RONI EKHA PUTERA.
- E-Government dengan Pemanfaatan Web OpenSID dalam Pelayanan Publik di Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang, Publik (*Jurnal Ilmu Administrasi*) Vol 8 (1), Juni 2019, 1Hazid Jalma, 2Roni Ekha Putera, 3Kusdarini¹²³Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas, Padang, Indonesia.
- Rusdi, A., Putera, R. E., & Kusdarini, K. (2022). Analisis e-Government dalam Penerapan Aplikasi Sapo Rancak di DPMPTSP Kota Padang . *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 10(1), 26-48.
- Putri, N. A., Zetra, A., & Putera, R.E. (2022). Implementasi PADUKO (Pelayanan Dokumen Kependudukan Online) Pada Dinas Kependudukan dan Pencatataan Sipil (Disdukcapil) Kota Padang Panjang. *Jurnal Desentralisasi dan Kebijakan Publik (JDKP)*. 3(1), 324-333.
- Rusdi, A., Putera, R. E., & Kusdarini, K. (2022). Analisis e-Government dalam Penerapan Aplikasi Sapo Rancak di DPMPTSP Kota Padang . *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 10(1), 26-48.
- Alindro, N., Kusdarini, K., & Putera, R. E. (2021). Inovasi Pelayanan Administrasi Nikah Terintegrasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)*, 9(1), 218-227.
- Yuliana, W., Putera. R. E., & Yoserizal. (2020). Inovasi Pelayanan Kesehatan Public Safety Center 119 (PSC 119) Smash Care's di Kota Solok. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*. 8 (1), 265-271.

<https://disdukcapil.solokkab.go.id/>

<https://menpan.go.id/site/berita-terkini/kementerian-panrb-umumkan-top-inovasi-pelayanan-publik-terpuji-tahun-2021>

[http://organisasi.mojokertokab.go.id/artikel/Inovasi Pelayanan Publik](http://organisasi.mojokertokab.go.id/artikel/Inovasi%20Pelayanan%20Publik)

